

YANGI O'ZBEKISTONDA MA'RIFATLI JAMIYATINI YARATISHDA YOSHLARNING O'RNI

Tohirjonov Turgunovich Mirzayev
Andijon viloyati Yuridik texnikumi
Huquqiy ko'nikma va metodologiya fani
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6538949>

Annotatsiya: ushbu maqolada ijtimoiy – iqtisodiy va siyosiy-ma'naviy sohalar, xalqimizning ko'p asrlik qadriyatlar, ma'rifat tushunchasi, madaniyat, ma'naviyat tushunchalari va yangi O'zbekistonda ma'rifatli jamiyatini yaratishda yoshlarning o'rnini hamda ularga yaratilgan imkoniyatlar to'g'risida yozilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, xalq, qadriyatlar, ma'rifat, madaniyat, imkoniyat.

Yoshlarni Vatanimiz qadriyatlari, boy madaniyati bilan tanishtirish, dunyoviy va diniy bilimlarini egallashga bo'lgan talablarini shakllantirish malakalarini oshirib, tobora boyitish, estetik tushunchalarni shakllantirish juda muhim. Xalqimizning ko'p asrlik qadriyatlarini ulkan boy va madaniy merosini chuqur bilmasdan, milliy o'zlikni anglash, milliy g'urur tuyg'usini qaror toptirish mumkin emas. U yaratgan madaniy boylar yoshlar tarbiyasida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Buyuk mutafakkirlarning asarlari orqali o'quvchilar go'zal axloq-odob, baxt, insof, poklik, mehr - shavqat, ota - onani hurmat qilish qoidalari haqida keng tasavvurga ega bo'ladilar. Insoniylik - o'z tarkibiga insonning eng yaxshi axloqiy xususiyatlarini, do'stlik, ota - onaga sadoqatlilik, mehnatsevarlik, diyonatlilik kabi fazilatlarni qamrab oladi.

Ma'rifat — kishilarning ongini, bilimini, madaniyatini oshirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya. U tabiat, jamiyat va inson mohiyati haqidagi turli bilimlar, ma'lumotlar majmuasini ham bildiradi. Ma'rifat ilm-u urfon ma'nosida ham ishlatiladi. Ma'rifat tushunchasi madaniyat, ma'naviyat tushunchalari bilan chambarchas bog'liq. Ma'rifat ma'naviy qaramlikni bartaraf qiladi, insonga kuch-qudrat ato etadi. U kishilarni jaholatdan qutqaradi, buzuk ishlardan qaytaradi, yaxshi xulq va odob egasi bo'lishga yordam beradi. Ma'rifatli kishilardan tashkil topgan jamiyat ravnaq topadi, kelajagi porloq bo'ladi.

Bundan tashqari, ma'rifat — bilim va madaniyatning qo'shma mazmuni bo'lib, maorif uni yoyish vositasidir. Ma'rifatni hayotga singdirish maorif tizimi orqali amalga oshiriladi. Tarbiya jarayoniga, milliy ma'naviyatimizga, mafkuraga oid tushunchalarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ular: tarbiya va tarbiyalanganlik.

Tarbiya - har bir insonning hayotida, yashashi mobaynida orttirgan saboqlari va intellektual salohiyatlarining ijobiy ko'nikmasini o'zgalarga berish jarayoni.

O'zbek jadidchilik adabyotining namoyondalari Abdulhamod Cholpon Abdullo Qodiriy kabi adiblarning boy adabiy merosini o'rganish vatanga bo'lgan sadoqat tuyg'usini yoshlarimizning ongiga singdirish orqali manaviyatni yuksaltirish mumkun. Bu yolda Abdullo Qodiriyning "O'TKAN KUNLAR", "MEHROBDAN CHAYON" asarlari yaqqol namuna va o'rnak bo'la oladi.

Tarbiyalanganlik - jamiyatda qabul qilingan axloqiy normalarga bo'ysunish va o'zgalarning nafratini qo'zg'atadigan hatti harakatlardan o'zini tiya bilish.

Beruniy insonning kamolatga yetishishida ilm-u ma'rifat, san'at va amaliyot asosiy rol o'ynasada, nasl - nasab, ijtimoiy muhit va turmush qonuniyatlari ham katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, inson kamolga yetishuvining eng muhim omillari ilm-ma'rifatli bo'lish va yuksak axloq tgasi bo'lishlikdir.

Axloqlilikning belgilari yaxshilik, to'g'rilik, adolat, kamtarlik, saxovat, oliyanoblik, do'stlik va hamkorlik, mehnat, poklik, go'zallikka intilish kabilardir.

Yoshlarni ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-ma'naviy sohalardagi mavqeini kuchaytirish - Yangi O'zbekistonni barpo etishimizda juda dolzarb masaladir. Yangi O'zbekistonni barpo etishning birinchi bosqichi Harakatlar Strategiyasi dan Taraqqiyot strategiyasiga qadam qoydik. 2017-2021- yillar uchun mo'ljallangan Harakatlar Strategiyasini biz prezidentimiz SHakat Miromonovich Mirziyoyev boshchiligida bosqichma-bosqich amalga oshirdik. Ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi yo'nalish-yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishda - biz avvalo ularni jismonan sog'lom, ruhan tetik, dunyo qarashi keng, zamonaga mos, hamnafas fikrlaydigan, Vatanga sodiq tarbiyalash bilan birga demokratik islohotlarni olib borishimiz maqsadga muvofiqdir.

2018-yilda O'zbekiston Prezidenti Farmoniga muvofiq "Yoshlar - kelajagimiz" Davlat dasturi tasdiqlandi. Ushbu hujjat orqali tadbirkorlik, StartUPlar, g'oyalar va loyihalarni amalga oshirishda ko'maklashish va qo'llab-quvvatlash yangi bosqichga ko'tarildi.

2020-yilda yoshlar yo'nalishida yana bir muhim qadam tashlanib, Prezident qaroriga binoan mamlakatda yoshlar siyosatini amalga oshiruvchi davlat tashkiloti - Yoshlar ishlari agentligi tashkil etildi. Yoshlarni yuqori darajada rag'batlantirib borish maqsadida "Mard o'g'lon" davlat mukofoti va "Kelajak bunyodkori" medali ta'sis etildi.

Yana bir muhim qadam, 2021 yil – “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash” yili deb e‘lon qilindi va ushbu sohani rivojlantirish yuzasidan Davlat dasturi qabul qilindi. Yoshlar siyosatini rivojlantirishning 5 yillik strategiyasi ishlab chiqildi.

Birgina, 2021-yilning o‘tgan davrida yoshlar bilan ishlashning mutlaqo yangi tizimi hisoblangan “Yoshlar daftari” va “Yoshlar dasturlari” asosida 430 ming nafar yigit-qizning hayotiy muammolarini hal etish uchun 300 milliard so‘m mablag‘ ajratildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 27-dekabr kuni Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda yoshlar bilan uchrashuv o‘tkazdi.

Oxirgi yillarda o‘sib kelayotan avlodga oid davlat siyosatining huquqiy asoslari mustahkamlanib, yoshlar masalalari bo‘yicha Respublika idoralararo kengashi tuzildi. O‘zbekiston Yoshlar ittifoqi tashkil etilib, 30-iyun “Yoshlar kuni” deb e‘lon qilindi. Hozirda Ittifoqning 7 million 690 ming nafar a‘zosi mavjud.

Joylarda 8 nafar yosh avlod vakillari hokim o‘rinbosari etib tayinlangan. 2021-yilda bo‘lib o‘tgan saylovlarda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga 9 nafar yigit-qiz saylandi. Mahalliy kengashlarda g‘alaba qozonganlarning qariyb 10 foizini yoshlar tashkil etadi.

Shuni ham alohida ta‘kidlash kerakki, Shavkat Mirziyoyev o‘z nutqlarida “Biz maktabgacha ta‘lim va maktab ta‘limi, Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim tizimi hamda ilmiy-madaniy muassasalarni bo‘lg‘usi Renessansning to‘rt uzviy halqasi, deb bilamiz. Bog‘cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor-o‘qituvchilar va ilmiy-ijodiy ziyolilarimizni esa yangi Uyg‘onish davrining to‘rt tayanch ustuni, deb hisoblaymiz. Va bu ma‘naviy-ma‘rifiy hayotimizdagi eng mustahkam ustun bo‘ladi.” – deb ta‘kidladi.

Yoshlar orasida «Men Sizning yoningizda turib, kamarbasta bo‘laman!» deb ko‘zi yonib turgan, bilimli, jasoratli yigit-qizlar borligiga ishonaman. Yetakchilikning, o‘z ortidan ergashtirishning eng to‘g‘ri yo‘li shaxsiy o‘rnak va namuna bo‘lishdir.

Ma‘rifatli navqiron avlod har bir mamlakatning ertangi kuni, jamiyatda o‘zgarishlarga sabab bo‘ladigan, bunyodkorlik g‘oyalarini hayotga tatbiq etuvchi muhim kuch, salohiyatli resurs hisoblanadi. Albatta, yoshlarni ijtimoiy, ma‘naviy va moddiy jihatdan qo‘llab - quvvatlash, huquq hamda majburiyatlarini to‘laqonli ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashish, jamiyatda munosib o‘rin egallashlariga qulay sharoit yaratish orqali ularni yurt taqdiri va kelajagini hal qiluvchi katta kuchga aylantirish mumkin. Shuning uchun ham mustaqillikning dastlabki oylaridan e‘tiboran yangi davlat hamda jamiyatni barpo etish bilan

bog'liq kun tartibidagi dolzarb masalalardan biri sifatida yoshlarga oid davlat siyosati va uni amalga oshirish mexanizmini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Bugun g'urur bilan aytish kerakki, mamlakatimiz ta'lim sohasiga yo'naltirilayotgan yillik xarajatlar yalpi ichki mahsulotning 10 - 12 foizini tashkil qilmoqda. Vaholonki, jahon tajribasida bu ko'rsatkich o'rtacha 3 - 5 foizdan oshmaydi. Bu mablag'lar hisobiga yurtimizda har yili yuzlab ta'lim muassasalari - maktab, kollej va litseylar, oliy o'quv yurtlari qayta ta'mirlanib, zamonaviy moddiy - texnika bazasiga ega bo'lmoqda, respublikamizning eng uzoq qishloqlarida ham sport majmualari qad rostlamoqda. Bularning barchasi yurtimizda yosh tadbirkorlar safining kengayishiga xizmat qilmoqda, yoshlarning jamiyat hayotida munosib o'rin egallashi, o'zini o'zi band qilishning samarali mexanizmlarini joriy etish imkonini yaratmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yoshlar barcha davrlarda jamiyatning faol qatlami sifatida e'tirof etib kelingan. Sharq Uyg'onish davrida ham, jadidlar faoliyatida ham, jamiyatning yangilanishida yoshlarning o'rni beqiyos bo'lgan. Shu jihatdan muntazam shakllanib boruvchi bu qatlam doimiy yo'naltirib va qo'llab-quvvatlab turishni talab etadi. Bu esa, davlat tomonidan yoshlarning mamlakat manfaatlari yo'lida erkin ijtimoiylashuvi va o'zini samarali namoyon etishi uchun maqbul sharoit va imkoniyat yaratish hamda yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi yoshlarga oid davlat siyosatini anglatadi. Shu bois, mamlakatimizda eng katta e'tibor mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Prezidenti Farmoniga muvofiq "Yoshlar – kelajagimiz"
Davlat dasturi 2018-yil
2. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. Berns, Uilyam. Ilmiy ma'rifat: Entsiklopediya (2003)
4. Abdullo Qodiriy "O'tkan kunlar ,Mehrobdan chayon":(1994-2018-yil)
5. <https://xabar.uz/>
6. <https://yuz.uz/uz/>
7. <https://uz.wikipedia.org/>
8. <https://elib.buxdu.uz/>